

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA UNIVERSIDADE: POSSIBILIDADES DE AVALIAR DE FORMA MEDIADORA

Emanuelli Loise Sena Bacelar¹
Amilton Alves de Souza²

DOI:10.5281/zenodo.15033773

¹ Graduanda em Pedagogia, pela Faculdade Santíssimo Sacramento de Alagoinhas, e-mail: emanuelligbacelar12120043@soumaissantissimo.com.br

¹ Professor Doutor Orientador, pela Faculdade Santíssimo Sacramento de Alagoinhas, e-mail: amiltonalvess@hotmail.com

Resumo

No presente artigo trataremos acerca dos conceitos de Educação, Avaliação, Universidade, Avaliação da Aprendizagem e Estratégias Pedagógicas de Avaliação. Buscando melhor compreender quais estratégias pedagógicas são utilizadas pelos professores da Instituição superior pesquisada, entender como acontece as avaliações na universidade e as possibilidades de avaliar de forma mediadora. Um dos seus objetivos é propor estratégias de avaliação mediadora com a intenção de desenvolver uma aprendizagem significativa para os alunos. A pesquisa que foi realizada para a coleta de dados deste trabalho é caracterizada como pesquisa de campo, onde foi entrevistado cinco professores e a coordenação do Curso de Pedagogia. Foi possível perceber que alguns professores desconheciam o conceito de avaliação mediadora o que nos levou a compreender que muitos professores ainda utilizam de avaliação somatória e classificatória.

Palavras-chave: Avaliação; Avaliação Mediadora; Educação; Universidade

1 INTRODUÇÃO

Neste presente artigo discutiremos a respeito da avaliação mediadora nas universidades e suas possíveis formas de avaliar através da avaliação mediadora. Desde os tempos antigos é possível perceber como a avaliação está presente na vida dos seres humanos, e como as formas ou maneiras de avaliar ocupam um espaço muito importante no conjunto das práticas pedagógicas.

Refletir sobre a avaliação da aprendizagem nas instituições de ensino superior requer definir as aprendizagens e conhecimentos a serem adquiridas durante o processo de ensino e

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

aprendizagem de maneira mais profunda, analisando o aluno como um sujeito social, de modo que utilize instrumentos avaliativos claros neste processo.

Muitas vezes estes alunos já passaram por práticas avaliativas que os desmotivaram deixando marcas na sua trajetória acadêmica. Apesar da graduação ser um nível mais elevado de conhecimento, a avaliação não deve ser resumida apenas em notas e a obrigação da aprovação e reprovação. Pensando nisso, neste artigo abordaremos as possibilidades de avaliar de forma mediadora garantindo a aprendizagem dos discentes.

O artigo presente tem **como título**: “Avaliação da aprendizagem na universidade: Possibilidades de avaliar de forma mediadora”. **A problemática** busca entender: Quais estratégias pedagógicas os professores do curso de Pedagogia da Faculdade Sonhar, utilizam em suas práticas de avaliação? **O seu objetivo geral**, é: compreender como e se os professores utilizam de estratégias pedagógicas mediadoras em suas práticas avaliativas.

Os objetivos específicos: caracterizar os conceitos de educação, avaliação, universidades, avaliação mediadora, avaliação da aprendizagem e estratégias pedagógicas de avaliação; Analisar as práticas avaliativas construídas pelos professores; Propor estratégias de avaliação mediadora; Identificar quais estratégias pedagógicas de avaliação da aprendizagem os docentes utilizam.

Está é uma temática muito importante e relevante no contexto educacional, seja em seus diferentes níveis pois busca estabelecer possibilidades para os professores avaliarem seus alunos de forma mediadora, entendendo os seus benefícios para aprendizagem deles.

O presente texto tem como sua organização a introdução que busca trazer de forma sucinta do que trata o texto, sua problemática, objetivos, importância e relevância. Uma breve discussão sobre as percepções epistemológicas de educação, avaliação, avaliação mediadora, universidade e estratégias pedagógicas de avaliação. A metodologia juntamente com a instrumentalização a coleta de dados, o sujeito e locus, resultados e discussões e as suas considerações finais discute acerca das estratégias de avaliação da aprendizagem na perspectiva mediadora utilizada pelos professores na universidade.

2 REFLEXÕES SOBRE AS PERCEPÇÕES EPISTEMOLÓGICAS DE EDUCAÇÃO, AVALIAÇÃO MEDIADORA, UNIVERSIDADE E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS DE AVALIAÇÃO

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

A educação é de suma importância para o desenvolvimento do ser humano e a formação deste como cidadão e um ser que transforma a sua realidade, ou seja, a educação tem o poder de ressignificar a realidade do sujeito. Ela também é responsável por multiplicar os conhecimentos e desenvolver suas habilidades.

Freire (2003, p. 40) afirma que “a educação é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática [...]”. Para ele há duas espécies gerais de educação: A educação dominadora e a educação libertadora. A dominadora apenas descreveria a realidade e transferiria conhecimento; A libertadora seria ato de construção do conhecimento e método de ação-reflexão para a transformação da realidade.

Neste sentido, podemos caracterizar a educação como ato de ensinar, instruir, construir e desenvolver conhecimentos, está proposto na constituição de 88 “que a educação é direito de todos e dever da família e do estado, sendo o seu objetivo o desenvolvimento pleno do sujeito para o exercício da cidadania.”

A educação, porém, passa por diferentes níveis, sendo a educação básica formada pela Educação infantil, ensino fundamental anos iniciais e finais e ensino médio, discutiremos aqui sobre o ensino superior que é voltado para as universidades e faculdades, buscando compreender o seu papel na educação e possibilitar a avaliação mediadora também neste nível.

A universidade é uma instituição de ensino superior, que tem como objetivo a formação profissional e científica do sujeito, visando prepará-lo para sua profissão a partir de atividades que também vai abranger a comunidade, como atividades de pesquisas e projetos de extensão.

Para Chauí (2003), esta é considerada uma instituição social, uma vez que dentro dela existem opiniões diversas, debates e discussões a respeito das diferentes esferas sociais.

Sendo a universidade uma instituição social, por natureza, acaba por expressar a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um todo. Assim, é possível observar no interior da instituição universitária a presença de opiniões, atitudes e projetos conflitantes que exprimem as divisões e contradições da sociedade. (p. 05)

A universidade vista como uma instituição social, é importante que os seus participantes sejam orientados a serem sujeitos autônomos, críticos e participantes do seu

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

processo de aprendizagem. A universidade também é responsável por oferecer um ensino de qualidade em todos os seus níveis, seja de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado.

O conceito de avaliação é amplo que pode servir como um instrumento de controle ou de desenvolvimento de promoção do ser humano. Hoffmann (2012, p. 13) destaca que, “avaliar não é julgar, mas acompanhar um percurso de vida do sujeito, durante o qual ocorrem mudanças em múltiplas dimensões, com intenção de favorecer o máximo possível seu desenvolvimento”.

A avaliação escolar é o termômetro que permite avaliar o estado em que se encontram os elementos envolvidos no contexto. Ela tem um papel altamente significativo na educação, tanto que nos arriscamos a dizer que a avaliação é a alma do processo educacional. “(...) O que queremos é sugerir meios e modos de tornar a avaliação mais justa, mais digna e humana.” Santanna (1995, p. 7). Pensando a partir deste pressuposto entende-se que precisa que os referenciais avaliativos sejam claros no processo de avaliação, não limitando apenas em medir aquilo que o aluno aprendeu ou não, usando como instrumentos apenas provas e notas.

É necessário romper com este ciclo, os educadores precisam entender a avaliação como um processo amplo que abrange a construção” do conhecimento, o processo da aprendizagem e o desenvolvimento social e crítico do sujeito. Compreendendo que esta precisa ser pensada, planejada e organizada de acordo com a necessidade do educando. Esta prática avaliativa está dividida em diferentes modalidades: Diagnóstica, formativa, mediadora e somatória, iremos nos aprofundar neste trabalho a avaliação mediadora.

A avaliação mediadora é caracterizada por uma avaliação processual e contínua, ela possui uma função principal de ajudar o aluno a aprender e não medir o que ele sabe ou não sabe. Realizar diferentes momentos avaliativos, incluindo a interação através de questionamentos e observações.

Esta mobiliza, provoca e acompanha a construção do conhecimento dos professores e alunos, estes se questionam, buscam informações e resolvem problemas.

A avaliação mediadora tem como objetivo salientar a importância do papel do professor no sentido de observar o aluno para mediar, ou seja, refletir sobre as melhores estratégias que visem promover sua aprendizagem. A concepção de mediadora é justamente

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

mediar, entendendo que o conhecimento acontece a partir da interação do meio em que o educando está inserido.

De acordo com Hoffmann (2004)

A avaliação mediadora exige a observação individual de cada aluno, atenta ao seu momento no processo de construção do conhecimento. O que exige uma relação direta com ele a partir de muitas tarefas (orais ou escritas), interpretando-as, refletindo e investigando teoricamente razões para soluções apresentadas, em termos de estágios evolutivos do pensamento, da área de conhecimento em questão, das experiências de vida do aluno. (p. 60)

A avaliação da aprendizagem é um aparato utilizado para acompanhar as aprendizagens dos educandos durante o seu processo de ensino-aprendizagem que vai além de aplicações de provas e testes. Esta avaliação exige um acompanhamento em todo o processo educativo.

Avaliar é um ato rigoroso de acompanhar, exige muito trabalho, planejamento e intencionalidade. “É ela que permite tomar conhecimento do que se aprendeu e do que não se aprendeu e reorientar o educando para que supere suas dificuldades na medida que o que importa é aprender”. Luckesi (2009, p. 05).

A avaliação da aprendizagem como um processo contínuo deve identificar as dificuldades dos educandos, e a partir desta identificação intervir com o objetivo de superar as dificuldades deles. A avaliação no contexto da aprendizagem não tem o papel de julgar, o seu papel é identificar e intervir para que esse aluno aprenda.

2.1 ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS DE AVALIAÇÃO NA UNIVERSIDADE

As estratégias de avaliação dizem respeito ao conjunto de métodos ou metodologias que são utilizadas para acompanhar o desempenho dos alunos algumas delas também podem contribuir para o processo de ensino e aprendizagem como a avaliação formativa que tem como objetivo observar, analisar e pesquisar as dificuldades dos alunos para a reconstrução da aprendizagem, feita para orientar a ação do educador na organização do seu planejamento e para ajudar os educandos a aprenderem.

Outra estratégia é a avaliação formativa que serve para guiar as aprendizagens em andamento. Além disso contínua e processual. Avaliação somatória, tem como objetivo

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

certificar as competências e constatar as condições dos estudantes. Atividades extraclasse, são as atividades que os educandos realizaram fora da sala de aula tendo como base aquilo que foi trabalhado em sala.

Autoavaliação, quando o professor possibilita que o aluno se autoavale, avaliando o seu desempenho, fazendo com que eles reflitam sobre o seu aprendizado. E a participação em sala de aula, nesta estratégia o professor avalia a interação do aluno na sala de aula, a partir de suas contribuições com seus conhecimentos nas aulas. O papel do professor na autoavaliação é mediar as aprendizagens dos alunos e intervir quando necessário.

De acordo com Boas, (2008)

A autoavaliação não visa à atribuição de notas ou menções pelo aluno; tem o sentido emancipatório de possibilitar-lhe refletir continuamente sobre o processo de sua aprendizagem e desenvolver a capacidade de registrar suas percepções. Seu grande mérito é ajudar o aluno a perceber o próximo passo do seu processo de aprendizagem. Cabe ao professor incentivar a prática da autoavaliação pelos alunos continuamente, e não apenas nos momentos por ele estabelecidos, e usar as informações fornecidas para reorganizar o trabalho pedagógico, sem penalizá-lo. (p. 52).

Esta avaliação tem o objetivo de tornar este educando autônomo, buscando desenvolver a sua autonomia e a habilidade de perceber o que precisa ser aprimorado no seu processo de aprendizagem, a partir dessas informações o professor mediador pode alterar e adaptar o seu trabalho pedagógico. Visando o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos.

3 METODOLOGIA

O presente artigo possui uma abordagem qualitativa, a análise denominada qualitativa o pesquisador precisa se aproximar do objeto de estudo. Sendo necessário realizar uma entrevista, como neste caso ou uma pesquisa de campo. Abordando as principais características da pesquisa qualitativa. Creswell (2007, p. 186) retrata que, “na perspectiva qualitativa, o ambiente natural é a fonte direta de dados e o pesquisador, o principal instrumento e as informações obtidas são completamente descritivos”. Neste método de pesquisa tanto o pesquisador quanto quem está sendo pesquisado desempenha um papel

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

fundamental, é importante ressaltar que este tipo de pesquisa é totalmente descritivo sem nenhuma opinião ou julgamento do pesquisador.

3.1 INSTRUMENTALIZAÇÃO

Pesquisa de campo que foi realizada na instituição de ensino superior Faculdade Sonhar, (nome fictício) por questões de ética o nome real da faculdade e dos entrevistados não serão divulgados. Neste trabalho foi realizada uma entrevista onde a coordenadora do curso foi entrevistada e responsável por responder 6 perguntas voltado para a perspectiva de avaliação mediadora e os professores foram entrevistados e responsáveis por responder 8 perguntas relativamente voltada para a mesma temática, porém a partir da sua vivência em sala e as estratégias dos mesmos ao avaliar os seus alunos através da sua mediação, estratégias como rodas de conversas para discutir um texto lido, acompanhando e intervindo quando necessário, ouvir os seus alunos e ponderar as suas observações e se for necessário fazer mudanças no seu planejamento visando o aprendizado dos educandos.

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETAS

Para a realização da pesquisa foi utilizado como instrumento de coleta uma entrevista semiestruturada, onde a coordenação e corpo docente compartilha das suas experiências, vivências e desafios durante a sua trajetória como professores e excepcionalmente como professores de nível superior, um dos desafios enfrentados por eles é a falta de interação dos alunos em algumas ocasiões, como a falta da leitura e escrita e isso dificulta estes professores em avaliar os seus alunos. Principalmente em avaliar de forma mediadora, uma vez que para avaliar de forma mediadora é necessário que ocorra um acompanhamento e um diálogo entre professores e aluno

3.3 SUJEITOS E LOCUS

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

A pesquisa foi realizada com os docentes e a coordenação do curso de Pedagogia da Faculdade Sonhar, (nome fictício), localizada na Rua Ruy Barbosa na cidade de Alagoinhas-BA.

Sendo entrevistado 5 professores e a coordenação pedagógica do curso de Pedagogia desta instituição de ensino superior que visa desenvolver juntamente com os seus alunos e professores aprendizagens significativas e sujeitos participantes e ativos na sociedade. A intencionalidade desta pesquisa é entender se estes professores e a coordenação pedagógica avaliam seus alunos de forma mediadora ou não, se consideram o seu processo de aprendizagem ou se apenas o resultado final.

3.4 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES

Exploratória e descritiva, nesta pesquisa considera os depoimentos das pessoas envolvidas, os seus significados e a descrição detalhada de suma importância para a sua realização. Sendo assim este trabalho foi voltado a descrição de todas as informações obtidas a partir da entrevista com a intenção de colaborar na construção deste artigo científico, buscando compreender e coletar quais são estas estratégias utilizadas por eles nos seus planejamentos e nas práticas no dia-a-dia da sala de aula.

4. AS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA MEDIADORA UTILIZADAS PELOS DOCENTES NA UNIVERSIDADE

Sabemos que existe diferentes tipos de avaliação, a avaliação mediadora, formativa, classificatória e formativa, neste trabalho o nosso objetivo é compreender se os professores da universidade e avaliam seus alunos de forma mediadora e se fato eles conhecem esse conceito e utilizam nas suas práticas pedagógicas.

Para compreender a realidade das práticas pedagógicas desenvolvidas por estes docentes e de que forma eles utilizam a avaliação mediadora e suas estratégias e

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

possibilidades de avaliar a partir da mediação, realizamos uma entrevista aos docentes do nível superior.

Sendo assim a pesquisa de campo foi realizada na Faculdade Sonhar, com 5 docentes e 1 coordenadora do curso de Pedagogia. E a partir desta entrevista semiestruturada foi possível entender como os professores das universidades avaliam seus alunos e quais estratégias eles utilizam para avaliar de forma mediadora. Neste tópico iremos analisar as informações que foram coletados dos 5 professores e 1 coordenadora, por questão de ética não iremos expor os nomes dos entrevistados e da instituição, eles serão identificados como P.1, P.2, P.3, P.4 e P.5 e a coordenação será identificada como coordenadora 1.

Tabela 1- avaliação

1. O que você entende por avaliação? E avaliação mediadora?
P.1 - “Avaliação é um instrumento que convencionamos utilizar como um medidor das aprendizagens adquiridas. Entretanto, tenho entendido a avaliação na minha atuação pedagógica como uma oportunidade de fortalecer os espaços de aprendizagem, impulsionando o aluno a desafiar-se em suas habilidades e ampliar o seu repertório de conhecimentos.”
P.2- “Entendo avaliação como de algum modo compreender como está sendo o processo de aprendizagem dos estudantes e ela funciona de duas formas a classificatória e a mediadora, a classificatória é o exame e a mediadora faz parte do processo de ensino e aprendizagem, não é um momento de acertos de contas, mas um momento de aprendizado.”
P.3- “Para mim avaliação é como os alunos se desempenham, como ele vem aprendendo os assuntos no semestre, como ele tem lidado com suas próprias estratégias em relação a aprendizagem. E avaliação mediadora é importante, são ferramentas de como vamos mediar este aluno frente as dificuldades deles criando algumas estratégias para melhorar o processo de aprendizagem.”
P.4- “Avaliação é uma forma do professor conseguir compreender até que ponto o estudante conseguiu aprender os conteúdos que foram colocados na sala pelo professor. É diferente de prova pois a prova tem o objetivo de selecionar. Essa terminologia de avaliação mediadora, eu chamaria de justamente essa possibilidade de compreensão da realidade do mundo do aluno.”
P. 5- “Eu gosto muito de Jussara Hoffmann, ela fala muito da avaliação como uma concepção dialógica, e eu gosto muito dessa relação professor- aluno e o conhecimento é onde entra a avaliação e como Paulo Freire fala da Ação- reflexão o que entendo por avaliação é que esta é uma ação sobre algo e alguém que vai gerar reflexão para estas pessoas, professor e estudante, para que este estudante siga ampliando seus conhecimentos. Avaliação mediadora eu entendo como o nome diz mediar não é uma avaliação que está lá simplesmente para quantificar, mas está para mediar tanto o conteúdo como a transposição deste conteúdo, dando espaço para outro também falar e até mesmo criticar. Vou avaliando e mediando ao mesmo tempo.”

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2023

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

Podemos observar que ao perguntar sobre avaliação alguns docentes relaciona com a forma com o que aluno aprendeu e se ele aprendeu, enquanto outros dialogam justamente com aquilo que os autores citados neste trabalho trazem como Hoffmann (2004) e Freire (2003), a avaliação como uma forma de acompanhar e mediar os conhecimentos dos alunos. Ao mesmo tempo que o professor avalia ele também é avaliado e neste mesmo instante ele media os conhecimentos dos alunos.

É importante observar também que avaliação segundo os professores não é uma forma de punir o aluno, mas uma maneira de compreender se ele conseguiu aprender o conteúdo, como foi o seu desempenho ao longo do semestre e buscando fortalecer esses espaços de aprendizado.

Sendo assim, buscamos compreender quais estratégias de avaliação estes docentes utilizam nas suas práticas pedagógicas.

Tabela 2- estratégias

2 Quais estratégias Pedagógicas você com professor de pedagogia utiliza em suas práticas de avaliação?
P.1 -
“Como professor no curso de pedagogia refaço minhas atividades de planejamento das avaliações todo o semestre e de acordo com as demandas que a turma apresenta. Em algumas turmas vemos mais a necessidade de amarrar as questões escritas e assim incentivamos mais essa habilidade, em outras turmas as questões de argumentação e oralidade precisam ser mais trabalhadas. Desse modo, vou intercalando as avaliações de acordo com os desafios que precisam primeiro ser vencidos pela turma. A fim de construir um processo gradual de desenvolvimento das habilidades.”
P.2-
“De modo geral como historiador o primeiro aspecto que eu me preocupo é fazer uma abordagem mais teórica com leitura de textos e eu vou verificando quem leu ou não, em segundo momento eu avalio com uma atividade prática como seminário para que meus estudantes possam refletir a partir do que aprenderam na teoria. Essa é a estrutura básica que eu utilizo para avaliar, claro que tem várias formas distintas de avaliação a depender da minha observação durante o meu contato com a turma. Gosto de ficar atento ao que chamarei de capacidade argumentativa que os alunos possuem previamente para que assim eu possa pensar em um segundo momento.”
P.3-
“Como estratégias pedagógicas eu gosto de utilizar rodas de conversa, tento sempre lançar perguntas a turma aguçando a interação a partir dos seus próprios conhecimentos, e através dessa reflexão fazer com que eles reflitam conhecimentos que os teóricos trabalham, para desse modo entenderem que todos os saberes contribuem de alguma forma e que tudo pode ser melhorado. Minha primeira avaliação é uma prova, segunda seminário com parte escrita e a terceira penso sempre em um projeto que venha a parte escrita e a apresentação oral.”
P.4-
“Gosto de trabalhar tentando utilizar de vários formatos de avaliação, em primeiro momento priorizo a avaliação escrita individual, no segundo momento acho importante aprender a trabalhar em grupo seja com seminário ou mesa redonda e em terceiro momento priorizo um trabalho que valorize a parte escrita através de materiais como artigo, relatório e diário de bordo.”
P. 5-
“Gosto de trabalhar com a participação dos estudantes como em seminários, debates e rodas de conversa, a estratégia desse instrumento é o momento que o estudante pode aprender mais, quando colocamos na mão do estudante incentivando para que ele seja pesquisador, estarei dando oportunidade

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

para a aprendizagem e a autoavaliação antes de apresentar. Esses são instrumentos avaliativos, mas também estratégias com que o indivíduo vá se apropriando de modo que pesquise, estude e faça.”

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2023

Foi possível entender e analisar algumas estratégias que são utilizadas por estes docentes nas suas práticas e podemos compreender que estes buscam sempre desenvolver em seus alunos habilidades como leitura, escrita, compreensão, interpretação textual e posicionamento crítico, aspectos como esses é muito importante para a construção e mediação das aprendizagens.

Podemos ver que estes docentes não utilizam apenas de provas para avaliar os seus alunos eles atentam-se a outros instrumentos avaliativos como seminários, rodas de conversa onde o aluno expõe suas vivências e experiências, que com certeza poderá auxiliar para a aprendizagem significativa dos seus alunos.

Tabela 3 - aprendizagens

3 Você leva em consideração o processo de aprendizagem do discente ou considera apenas os seus resultados?
P.1 -
“O processo de aprendizagem sempre será considerado. Uma avaliação não é a busca apenas de resultados, o resultado é um sinal que precisa ser interpretado.”
P.2-
“Levo sim em consideração o processo de aprendizagem, que na verdade esse processo reverbera nos resultados. De modo geral entendo que quando uma das minhas avaliações é oral, através da reflexão e apresentação e mais fácil fazer o processo de mediação, é uma avaliação que penso não só naquele instrumento em si, mas toda uma trajetória. No entanto também não posso deixar de fazer a avaliação classificatória uma vez que vivemos em um sistema que exige qualidade, temos o concurso que são exames classificatórios. Ainda que eu seja um adepto a avaliação mediadora por ser um crítico social dos conteúdos, não posso abrir mão de exercitar com meus estudantes a escrita que é uma prática classificatória pois, seria um ato irresponsável já que o sistema é classificatório, um exemplo disso é o Enem. No final das contas reverbera aquele debate "educação para emancipação ou força de trabalho?", tento sempre fazer esse meio termo, entendo que são mediações e que preciso entender a realidade do público em que trabalho e o que é possível em determinado contexto.”
P.3-
“A aprendizagem ela é extremamente importante assim como o ensino, uma anda intercalada com a outra apesar de serem diferentes a aprendizagem é como você entende aquele assunto e como leva para sua vida, isso é muito importante. Levo sempre em conta o processo de aprendizagem dos meus estudantes acima dos resultados, pois, a nota é apenas um pedaço daquilo que é visto durante um semestre inteiro.”
P.4-
“Acho que falamos muito de uma educação significativa e pouco fazemos sobre, dentro da aprendizagem significativa tenho que me preocupar coletivamente, mas também individualmente, pois, cada um aprende de acordo com o seu ritmo, e existe uma história individual de formação onde nem todos vieram de uma escola particular, e são pessoas de oportunidades diferentes. Procuro organizar entendendo a realidade do estudante, não é fácil quando existe uma turma muito grande onde não tenho a oportunidade de conhecer, mas acredito que o diálogo, atividades e o acompanhamento do aluno em sala de aula me traz uma compreensão sobre as peculiaridades. Não dá pra fazer uma atividade para cada um, mas tento adotar uma média que permita a inclusão.”
P. 5-

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

“Enquanto professora levar em consideração somente os meus resultados com certeza perdi de vista o que é a função e os meus princípios enquanto profissional da educação, costumo usar uma frase de Paulo freire " não há docente sem discente", então se eu levo só os meus resultados em consideração, que emancipação estarei trazendo para esse indivíduo e em que momento eu estou deixando de ser um ser participativo, produtivo do seu próprio conhecimento.”

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2023

De acordo com ponto de vista destes docentes o processo da aprendizagem é muito importante tanto quanto os seus resultados ou até mais que o mesmo, pois é de acordo com o processo que o docente consegue compreender os avanços e as dificuldades dos seus alunos, um dos professores admite que hoje muito se fala em uma educação significativa mas que isso pouco é posto em prática, ou seja existe um embate nesse contexto.

Se os resultados são levados mais em consideração do que o processo, está prática deixa de ser mediadora e passa a ser somatória. Em hipótese alguma os estudantes devem ser vistos como alguém que não possui conhecimentos ou ser punido e avaliado apenas por seus resultados estes precisam ser visto como o principal autor dos seus conhecimentos.

Porém, o professor também é um dos participantes da aprendizagem dos seus alunos e a sua participação e papel é de fundamental importância na perspectiva de uma avaliação mediadora.

Tabela 4 – o papel do professor

4 Qual o papel do professor no contexto da avaliação mediadora?
P.1 -
“O papel do professor na atividade mediadora é compreender que a avaliação é um processo. Portanto, é preciso mediar esse processo sem anular as possibilidades do aluno de progredir, mas também, sem fazer algo que não desafie o aluno a desenvolver seus conhecimentos.”
P.2-
“Primeiro o professor deve ter sensibilidade e ouvir o que os estudantes estão dizendo, chamarei também de coração aberto para receber aquilo que talvez não esteja esperando e ter a capacidade de se adaptar não fugindo da ciência. Os estudantes fornecem informações que precisam ser tratadas cientificamente, não pode levar para o coração críticas ou falhas, é necessário entender que o professor também erra muito com as notas baixas, não é culpa exclusivamente do professor. A avaliação avalia também o professor, ter essa noção é fundamental para perceber onde está o erro e fazer as experimentações. Particularmente gosto muito de fazer experimentos, e uso a avaliação mediadora para testar possibilidades e aprender.”
P.3-
“Sempre levo para a aula que o professor para mim é mediador, ele não tem outra função a não ser mediar, nós estamos ali com conhecimento maior em relação a aquela disciplina, mas se não tenho a mediação com os alunos eu tenho um impacto diretamente na aprendizagem deles, pois, é necessário colocar o aluno como a figura central da aprendizagem para não distorcer o conceito pregado de educação e aprendizagem.”
P.4-
“Esse conceito de avaliação mediadora na verdade eu não conheço, penso que o professor em termos de avaliação tem sempre que está atento a aquilo que a avaliação propõe para que a gente possa refletir, avaliação para mim é sempre um termômetro e o professor não pode somente lançar perguntas ou

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

questões sem respeitar a subjetividade e o processo formativo do estudante.”

P. 5-

“O papel do professor é ser o regulador, pois, para mim o nosso papel é apresentar usando estratégias onde o indivíduo possa a princípio dizer o que sabe sobre, e a partir daí com o conhecimento prévio apresentado mediar o que é para ser aprimorando unindo o que já foi trazido de informação com o que é preciso saber. Diante disso eu vou mediando criando mecanismos ou estratégias para que aconteça essa relação entre o conteúdo, o estudante e o professor.”

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2023

Vale ressaltar que o aluno é o principal protagonista na construção da sua aprendizagem, porém o professor também desempenha um papel muito importante neste contexto. Pois, a partir de suas práticas este pode oferecer oportunidades para que o aluno evolua ou pode simplesmente medir seus alunos de acordo com os seus resultados. Por isso o papel do professor é justamente regular, mediar e acompanhar a aprendizagem dos seus alunos apresentando propostas onde o aluno poderá avançar e alcançar o objetivo da aprendizagem.

Para isso os docentes precisam compreender o seu papel neste processo, possuir uma escuta atenta e aceitar críticas para melhoria da sua prática, este é o seu papel mediar, acompanhar e intervir sempre que necessário.

Tabela 5- avaliação

5 Ao adaptar uma avaliação você leva em consideração as demandas sociais do discente ou para você isso não tem relevância?
P.1 -
“Uma avaliação adaptada passa por várias questões que não envolvem apenas as questões sociais. Portanto, ao desenvolver uma avaliação todos os fatores são observados e avaliados a fim de construir um instrumento que seja compatível a realidade vivida naquele ciclo de aprendizagem.”
P.2-
“Tem que levar sim em consideração as demandas sociais do público, das condições de aprendizagem, das condições pregressa, então são questões dinâmicas que tenho que estar atento e me adaptar. Não é uma fórmula de bolo, vejo o problema e preciso buscar uma solução e muitas vezes não encontrarei no que eu estudei na faculdade, tenho que estar sempre procurando e estudando e vendo novas possibilidades buscando o diálogo com a coordenação, colegas para ir aprendendo.”
P.3-
“Todo processo de aprendizagem tem uma configuração social, não há como pensarmos em uma educação sem analisar como esse sujeito aprende, existe uma relação de como aprende e de como ele vive dentro do seu social. Sempre costumo dizer que é preciso pensar raça, cor e classe antes de qualquer processo de aprendizagem por que elas fazem muita diferença no processo de aprendizagem do indivíduo. Um professor que não se preocupa com as avaliações e não considera as demandas sociais, talvez ele esteja perdendo grandes potências por acreditar que todo mundo aprende igual. Não posso reproduzir uma política excludente, tenho que reproduzir inclusão.”
P.4-
“Tenho que levar em consideração, pois, muitos vieram de escolas públicas e que voltaram para sala de aula depois de muitos anos, temos alunos que depois de casados e com filhos estão vendo na universidade a possibilidade de melhorar a qualidade de vida e realizar sonhos. Essas pessoas terão o mesmo nível de um aluno jovem, tranquilo que chegou de cabeça fresca só ensino médio? Existe as políticas sociais onde o governo tá permitindo certos estudantes a terem acesso a faculdade particulares

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

e diante disso tenho que acompanhar a realidade social. Como diz Paulo Freire " quem tem fome não consegue estudar e colocar seu lado cognitivo para funcionar", vejo estudantes que saem de lugares longes e chegam esgotados depois de 2 horas de viagem e passam o dia trabalhando, tudo isso é necessário respeitar."

P. 5-

"Sempre levo o discente, não vejo sentido quando estou planejando uma aula, não falo nem do ponto de vista de avaliação como provas, não vejo sentido em quando paro para planejar uma aula não trazer o discente, pois, não estou preparando uma aula para mim, e sim para eles. Mesmo na ausência os estudantes precisam estar presentes no meu planejamento, planejar é avaliar e o princípio do que eu quero e onde quero chegar. Levo em consideração os fatores sociais desse estudante e me questiono se esteve trabalhando o dia inteiro, questões de vulnerabilidade, procuro observar se é um estudante quieto ou inquieto, introvertido ou extrovertido, estou trabalhando com pessoas e pessoas tem emoções, sentimentos, conhecimentos, relevâncias e problemas, tenho sempre que pensar como direcionar o meu trabalho vendo o meu ensino levando em consideração esse indivíduo pensando e planejando atividades adequadas para que assim eu possa manter a chama desse estudante que é de estudar e a minha que é de ensinar."

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2023

Sem dúvidas, no processo de aprendizagem dos alunos é de suma importância considerar as demandas sociais destes e a partir deste conhecimento utilizar estratégias que venham proporcionar aos alunos o seu direito como cidadão a educação e a aprendizagem.

Pois, estas demandas interferem diretamente no cognitivo e conseqüentemente na aprendizagem do sujeito, uma vez que dentro de uma sala exista alunos que passam fome, faz apenas as refeições na escola esse aluno não terá o mesmo rendimento de um outro que faça suas refeições todos os dias nos horários corretos. Como a fome, também existe outros fatores como problemas familiares, psicológicos e cansaço, todos esses interferem de maneira direta na aprendizagem dos alunos.

Tabela 6- avaliação mediadora

6 Você propõe alguma sugestão para fazer a avaliação mediadora?
P.1 -
"Acho que não existe uma sugestão ou uma fórmula sobre uma avaliação mediadora. Existe uma compreensão sobre qual o nosso papel e qual o papel da avaliação e como dialogamos com isso, enquanto professores."
P.2-
"Existem diversas formas de fazer a avaliação mediadora, a principal é ter a noção que a avaliação não é acerto de contas e sim que a avaliação é uma mão dupla sendo necessário estar conectado ao processo de ensino aprendizagem, ela informa a você como e que o ensino aprendizagem está sendo aplicado ou seja, estará dizendo se você trabalhou bem ou mal. Digamos que 90% da sala perdeu a culpa não poderá ser 90% sua, mas existe uma culpa que é do docente, digo culpa no sentido do trabalho, penso que uma forma de trabalhar desse modo é considerar sempre o que foi escrito pelo estudante, analisar as produções sejam elas inseridas ou não dentro da matéria. Tem estudantes que ao desenhar estará dando uma resposta, recentemente fiz isso ao analisar que os alunos estavam com dificuldade de escrever sobre o antigo Egito e solicitei representações sobre, com criação de história, isso é avaliação mediadora. Ao invés de perguntar o que é um Faraó, ou o que foi um Faraó e qual a sua importância solicitei um desenho junto com os seus representantes mais importantes, desse modo sai um pouco do tradicional para uma outra via da criatividade, é um mundo de possibilidades."

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

P.3-
“As avaliações que eu sugiro para a mediação, talvez seja colocar sempre o aluno como ponto principal e focal do processo, não estou romantizando a educação, pois sei o quanto a educação e o educar é difícil, mas preciso entender as demandas desse sujeito, estarei ali como um sujeito ouvinte que está ali para entender o aluno e modificar as coisas, mas preciso também que o aluno se esforce para que isso aconteça.”
P.4-
“Avaliação para mim sempre será o meio de mediar a experiência pedagógica do professor e a apreensão do conteúdo por parte dos alunos, o importante é não nos fecharmos na ideia de uma avaliação perfeita, espero ser capaz de ressignificar o que é dito sempre que for necessário usando da avaliação um termômetro para avaliar nossa prática pedagogia e as dificuldades individuais.”
P. 5-
“Minha sugestão é que quando faço uma prova com um estudante valendo 10 e o estudante responde e recebe 5, preciso pensar o que é preciso para iniciar esse processo de mediação, pegar a prova e ler para o estudante analisando a resposta, o estudante vai analisar e ver que errou, mas sabia. Esse espaço de autoavaliação para o estudante e que eu possa me avaliar é importante, pois, o meu enunciado pode ter confundido a interpretação e essa retomada ajuda na mediação de um conhecimento que ficaria desconhecido.”

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2023

Ao analisar as sugestões dada pelos professores entrevistados, podemos concluir que não existe uma fórmula ou um modelo único que para realizar a avaliação. Mas, para realizar este tipo de avaliação é necessário acima de tudo conhecer o seu aluno, compreendê-lo e buscar estratégias que possa ajudá-lo no seu processo de aprendizagem.

Outro aspecto importante, é sempre que necessário visitar o seu planejamento e fazer modificações quando for preciso. Uma vez que não possui uma única fórmula para fazer a avaliação mediadora os docentes precisam se questionar acerca das suas práticas, avaliar as suas metodologias e não apenas culpar o seu aluno no resultado final.

Tabela 7- Profissional

7 Como profissional de Educação, qual é o seu maior desafio para avaliar seus alunos?
P.1 -
“Acredito que o meu maior desafio é ampliar o próprio conceito de avaliação. É tentar fugir de uma avaliação como um instrumento de punição, e ampliar minha percepção como um instrumento de diálogo, construção e possibilidades. Muitos de nós crescemos com a visão de que sermos avaliados era algo ruim e punitivo. Quando passamos a ser professores descobrimos a avaliação de outras formas e desenvolver essas compreendidas é um desafio constante.”
P.2-
“O maior desafio a avaliar o estudante é a percepção que tenho do estudante e na avaliação ele se sair completamente diferente, me pergunto o que aconteceu, tão bom na aula e na prova se sair ruim ou no seminário foi ruim e na aula vai muito bem. Ao acontecer essa contradição fico um pouco confuso tentando entender, é uma constância, espera-se que o estudante que se sai bem no dia a dia, se saia bem nas avaliações, é o normal e o esperado. O desafio do ponto de vista geral é quantidade de estudantes que tenho para avaliar, o professor tem muitos estudantes para avaliar e a avaliação e o acompanhamento mais individualizado é comprometido, pois, são centenas de alunos para dar conta, acaba reverberando o problema com a carga horária, seria necessário menos turmas e melhores salários, claro, vai subindo uma escala e vai chegando até as políticas educacionais.”
P.3-

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

“Meu maior desafio em avaliar meus alunos está exatamente em entender os desempenhos individuais, essa é uma tarefa muito difícil, pois, mesmo que eu pregue uma educação humanizada, as vezes me pego preso a rótulos não saudáveis, a desvinculação desses rótulos vem sendo um constante aprendizado, sendo difícil porque venho de uma formação acadêmica que os professores não olham da mesma forma e claro que não posso reproduzir o que fizeram e me adoeceram, tento sempre entender, respeitar e seguir.”

P.4-

“Hoje em dia os estudantes estão muito antenados nas redes sociais, então as vezes existe uma confusão com o "se informar" com o " formar-se", as vezes existe uma forma de aprendizagem superficial, marcada pelo imediatismo das redes sociais, então o meu maior desafio é poder ajudar o aluno a compreender a necessidade de um aprofundamento de uma maneira séria, para que ele possa se tornar um bom profissional, as vezes existe uma preocupação com " ter nota boa", que nem sempre é significado que aprendeu bem o conteúdo, tem gente que tira "nota boa" pescando. A minha maior dificuldade é desenvolver o individual e intelectual de cada estudante, fazer com que ele conheça o seu potencial e coloque-o em prática.”

P. 5-

“Meu maior desafio é fazer que o estudante entenda e compreenda que avaliação não é esse "bicho papão" que por muito tempo foi instituído criando traumas, o maior desafio é olhar a avaliação como um processo que se aprende e ensina, de replanejar a própria vida e o conhecimento aprendendo a refletir sobre. Desconstruir que a avaliação não é só importante para nota, mas sim um processo permanente na nossa vida, é necessário uma autoavaliação inclusive do conhecimento que a gente já adquiriu, o estudante precisa estudar não só para tirar a nota, mas sim para aprender e a refazer.”

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2023

Diante de muitos desafios enfrentados pelos docentes ao avaliar os seus alunos, acreditamos que o maior é justamente desconstruir essa imagem de punição e vingança que muitas pessoas possuem da avaliação. Avaliar por si só já é considerada uma prática muito difícil, contudo, necessária que faz parte da nossa vida.

Ao avaliar o docente precisa levar em consideração diversos aspectos da vida do estudante, talvez por isso seja muito complicado avaliar e compreender que cada pessoa tem o seu tempo de aprender e isso demanda tempo, organização e planejamento.

Tabela 8- PPC

8 Como aparece no PPC (Projeto Político de Curso) a avaliação?
P.1 -
“Que a avaliação deve ser processual, contínua considerando a realidade dos estudantes tencionando os lugares da teoria e da prática na formação do licenciado em pedagogia.”
P.2-
“Posso te mandar o PPC ou falar sobre o meu ponto vista como está posta a avaliação lá no PPC.”
P.3-
“O PPC para mim é importante, o curso vem se desenvolvendo muito bem, o curso de pedagogia de um ano pra cá vem crescendo de uma maneira saudável e gigante, isso se dá pelo comprometimento dos professores, coordenação e dos alunos, viemos estingando os alunos, reforçando a pesquisarem, pois entendemos que este é o caminho para a educação, não há um outro caminho por mais que muitos alunos não entendam e falem que está demais é assim que tem que ser.”
P.4-

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

“Não sei, li o PPC a muito tempo, então para não falar besteira não responderei, darei uma olhada depois, mas no momento não sei.”

P. 5-

“Até onde sei do PPC, aparece de uma forma diz que a é avaliação emancipatória, dialógica, mediadora, formativa que ajuda o indivíduo a buscar outras informações, é levado em consideração os saberes e os não saberes do indivíduo.”

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2023

O Projeto Político de Curso (PPC) é um documento que visa abordar algumas temáticas e trazer de que forma os docentes devem trabalhar a partir delas. Avaliação no PPC aparece como uma prática que deve ser emancipatória, dialógica e mediadora.

Contudo, podemos analisar de acordo com a resposta de alguns professores que estes não sabem ou não lembra o que está posto no documento, do mesmo modo é o conceito de avaliação mediadora e partindo destes pressupostos podemos compreender que se alguns destes docentes desconhecem este conceito ele não faz parte da sua prática. Levando-nos a entender que em alguns momentos suas avaliações tornam-se somatória somente na perspectiva de conceber a estes alunos a sua nota ou os seus resultados finais.

Para finalizar a nossa análise e discussões acerca da pesquisa de campo, iremos agora discutir sobre as respostas obtidas na entrevista com a coordenadora do curso, que será identificada como Coordenadora 1.

1- Como coordenadora do curso de pedagogia o que você entende por avaliação? E avaliação mediadora?
“Avaliação está ligada a um planejamento. No processo existe possibilidades de mudanças. No meu ponto de visto é processo, mas pode ter mudanças, não é na perspectiva de dizer se está certo ou errado. O professor media a aprendizagem dos alunos e eu acredito que eles também aprendem.”
2- O curso de pedagogia possui alguma proposta de avaliação mediadora?
“O curso passou por mudanças, estamos com a proposta de trabalhar de forma interdisciplinar, existe essa perspectiva também de forma transversal. Inclusive esse semestre não tivemos estágios, pensando na fundamentação teórica e relacionar com a prática.”
3- Para você, qual é o papel do coordenador no contexto da avaliação mediadora?
“O coordenador tem a visão do todo, tem um olhar relacionado a questão de metodologias e avaliações ele pode contribuir com relação a prática dos professores, como por exemplo, investir na formação continuada.”
4- Quais desafios enfrentados pela coordenação ao possibilitar avaliar de forma mediadora?
“Avaliar de forma mediadora ainda carece de formação, parece que os professores no ensino superior não precisam mais de formação, porque se observarmos alguns profissionais não possui uma metodologia. Por conta da falta de formação continuada encontramos muitas dificuldades em avaliar de forma mediadora.”
5- Como profissional de educação qual é o seu maior desafio para avaliar seus alunos?

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

“Hoje o principal desafio é, eu tenho alunos que não consigo interagir e quando converso com colegas coordenadores eles compartilham o mesmo comigo. Sinto muita dificuldade em leitura, escrita e isso para mim tem sido muito dificultoso.”

6- Como aparece no PPC a avaliação?
--

Colocamos que a avaliação é processual, no plano de ensino os docentes têm diferentes instrumentos, formas e critérios de avaliar. E, principalmente que a avaliação é processo.
--

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2023

No decorrer da pesquisa que foi realizada para a construção deste trabalho foi possível compreender as práticas avaliativas dos docentes e coordenação, suas estratégias e possibilidades de avaliar de forma avaliadora na universidade.

Alguns docentes e a coordenação compreendem a avaliação como um processo que faz parte do ensino e aprendizagem, a mesma está ligada a um planejamento onde o professor mediador precisa compreender que no processo de avaliação pode haver mudanças e este processo não é simples nem fechado, ele abre possibilidades para pensar no futuro.

Para a coordenação pensar na perspectiva de avaliação mediadora é justamente acompanhar, mediar os conhecimentos, considerar o processo da construção da aprendizagem e intervir quando necessário.

Atividades como projetos, proposta de trabalhar de forma interdisciplinar e também na perspectiva transversal onde os educandos são os principais protagonistas da sua aprendizagem, rever os planejamentos, fazer adaptações e alterações pensando no aprendizado dos alunos, essas são as estratégias utilizadas pelos docentes e a coordenação do curso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na pesquisa acerca da avaliação da aprendizagem na universidade: Possibilidades de avaliar de forma mediadora, podemos observar que os professores utilizam de alguns critérios e instrumentos para avaliar, como leitura, discussão textual, atividades orais e produções escritas buscando compreender as potencialidades e as fragilidades dos educandos no processo de aprendizagem e a partir disso aprofundar naquilo que precisa ser melhorado e intervir visando alcançar os objetivos propostos.

O que nos incentivou nesta pesquisa foi entender quais estratégias pedagógicas os professores utilizam em suas práticas de avaliação na universidade. Caracterizando os

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

conceitos de educação, avaliação, universidade, avaliação mediadora, avaliação da aprendizagem e estratégias pedagógicas de avaliação.

De acordo com o que abordamos nos resultados e discussão sabemos que a avaliação faz parte da vida dos seres humanos e que ela desempenha um papel muito importante na educação, pensando nisso as nossas discussões foram voltadas as estratégias pedagógicas de avaliação da aprendizagem na perspectiva mediadora utilizadas pelos docentes na universidade, neste tópico abordamos acerca das experiências compartilhadas de estratégias e formas de avaliar.

Vale ressaltar que os objetivos desta pesquisa foi compreender como e se os docentes avaliam seus alunos nas universidades utilizando de estratégias mediadoras, analisar de perto as estratégias de avaliação construída pelos docentes, propor estratégias de avaliação mediadora e identificar quais estratégias pedagógicas de avaliação os docentes utilizam.

Ao longo da pesquisa foi possível analisar que alguns docentes desconhecem o termo avaliação mediadora e o conceito da mesma, nos levando a compreender que uma vez que estes desconhecem este termo as suas práticas avaliativas tendem a ser somatória e classificatória apenas verificando e comprovando se o aluno aprendeu ou não aprendeu.

Diante destes pressupostos, podemos perceber que existe uma precarização e uma dificuldade de investimentos na formação continuada dos professores das universidades, e, essas dificuldades tem causado um grande impacto nas suas práticas pedagógicas e avaliativas, tornando em alguns momentos suas avaliações somatórias, certificativas e classificatórias.

REFERÊNCIA

BOAS, Benigna Maria de Freitas Villas. **Virando a escola do avesso por meio da avaliação**. Campinas, São Paulo. Papyrus Editora, 2008.

BRASIL, Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 2016.

CHAUÍ, Marilena de Souza. **A universidade pública sob nova perspectiva**. In: Revista Brasileira de Educação. São Paulo, 2003.

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: **Método qualitativo, quantitativo e misto**. 2. Edição, Porto Alegre, 2007.

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

FREIRE, Paulo. **A alfabetização de adultos: Crítica de sua visão ingênua; compreensão de sua visão crítica.** In: Ação Cultural para a Liberdade. Rio de Janeiro. Paz e terra, 2003.

HOFFMANN, Jussara. **A avaliação mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à universidade.** Porto Alegre. Mediação, 2004.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e criando a prática.** Salvador. Malabares Comunicações e eventos, 2005.

SANTANNA, Ilza Martins. **Por que avaliar? Como avaliar? Critérios e instrumentos.** Petrópolis. Vozes, 1995.